

УДК 615.322:543.2

Phytochemical analysis of *Chamerion angustifolium* L.

Pohorilyi O. P., Kobernik A. A.

II Mechnikov Odessa National University

Summary

As a result of the studies, the quantitative content of a number of biologically active substances was determined in extracts of *Chamaenerion angustifolium*.

Key words: phytochemical analysis, biologically active substances, polyphenolic compounds.

Фитохимический анализ *Chamaenerion angustifolium*

Погорелый А.П., Коберник А.А.

В результате проведенных исследований было определено количественное содержание ряда биологически активных веществ в экстрактах *Chamaenerion angustifolium*.

Ключевые слова: фитохимический анализ, биологически активные вещества, полифенольные соединения.

ФІТОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ *CHAMAENERION ANGUSTIFOLIUM*

Погорілий О.П., Кобернік А.О.

Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

kobernikalena11@gmail.com

В результаті проведених досліджень визначено кількісний вміст ряду біологічно активних речовин в екстрактах *Chamerion angustifolium L.*

Ключові слова: фітохімічний аналіз, біологічно активні речовини, поліфенольні сполуки.

Вступ

Лікарські засоби на основі біологічно активних речовин рослинного походження грають визначну роль в терапії багатьох захворювань [1]. За даними ВООЗ, близько 80 % населення світу при первинній медико-санітарній допомозі користується медикаментами природного походження [2]. Особливою увагою вчених користуються рослини, що містять БАР з антиоксидантною дією, оскільки антиоксидантний ефект попереджує розвиток та прогресування багатьох ланок патологічних станів різної етіології та генезу [1].

Кипрей вузьколистий - *Chamerion angustifolium L.*, це багаторічна трав'яниста рослина сімейства кіпрейні, поширений практично по всій території України [3]. *Chamaenerion angustifolium* – вже давно знаходить своє широке використання в народній медицині, відомо, що його екстракти виявляють протизапальну, знеболюючу та антиоксидантну активність.

Незважаючи на високу популярність використання *Chamaenerion angustifolium* в народній медицині, актуальним завданням є наукове обґрунтування доцільності використання даної рослинної сировини, що можливо здійснити на основі встановлення хімічного складу зразків даної рослинної сировини. На сьогодні кипрей вузьколистий не фармакопейна рослина, її лікувальні властивості ще недостатньо розкриті, що обмежує застосування у офіційній медичній практиці [4].

Метою роботи було здійснення фітохімічного аналізу зразків *Chamaenerion angustifolium*.

Об'єктом дослідження обрано траву та листя *Chamaenerion angustifolium*.

Матеріали та методи дослідження.

Для аналізу використовували зразки трави та листя *Chamerion angustifolium L.*

Вміст флавоноїдів визначали спектрофотометрично після 7-денної екстракції 70 % етанолом, для розрахунку використовували калібрувальний графік, побудований за рутинном [5].

Вміст вільних органічних кислот (ВОК) та аскорбінової кислоти (АК) визначали титриметрично після 2-х годинної водної екстракції на водяній бані [6].

Визначення вмісту вільних органічних кислот проводили титриметричним методом в 3-х паралелях для кожного виду сировини. В якості індикаторів використовували розчин фенолфталеїну і метиленового синього, титрували розчином гідроксиду натрію до переходу забарвлення від зеленувато-блакитного до бузкового. Паралельно проводили контрольний дослід. Вміст суми вільних органічних кислот в перерахунку на яблучну кислоту в абсолютно сухому сировину у відсотках (X,%) розраховували за формулою:

$$X = \frac{(V_0 - V_k) * T * V_1 * V_2 * 100}{m * a * (100 - W)}$$

де: T= 0.00067 – кількість яблучної кислоти, що відповідає 1 мл розчину натрію гідроксиду (0.01 моль/л), в грамах; V₀ та V_k– об'єм розчину натрію гідроксиду (0.01 моль/л), який пішов на титрування в основному та контрольному досліді, в мілілітрах; V₁ та V₂ – об'єми колб при розведенні, мл; a – аліквота, мл; m – маса сировини в грамах; W – вологість сировини, %.

Визначення вмісту аскорбінової кислоти проводили титриметричним методом [6]. Концентрацію розраховували за формулою в перерахунку на яблучну кислоту:

$$X = \frac{V_{\text{титр.}} * T * V_1 * V_2 * 100}{m * a * (100 - W)}$$

де: T= 0,000088 – кількість аскорбінової кислоти, що відповідає 1 мл розчину 2,6-діхлорфеноліндофеноляту натрію (0.01 моль/л), в грамах; V_{титр.} – об'єм розчину 2,6-діхлорфеноліндофеноляту натрію (0,001 моль/л), який пішов на титрування, мл; V₁ та V₂ – об'єми колб при розведенні, мл; a – аліквота, мл; m – маса сировини в грамах; W – вологість сировини, %.

Визначення вмісту гідроксикоричних кислот проводили спектрофотометрично за стандартною методикою в спиртовому екстракті зразків в перерахунку на хлорогенову кислоту і абсолютно суху сировину [7]. Вміст суми гідроксикоричних кислот у відсотках (X, %) в перерахунку на хлорогенову кислоту і абсолютно-суху масу сировини обчислювали за формулою:

$$X = \frac{E_0 * 100 * 25 * 100 * 100}{m * 507 * 100 * 2 * (100 - W)} = \frac{E_0 * 250000}{m * 507 * 2(100-W)}$$

де: E_0 – оптична щільність розчину Б; m – маса сировини в грамах; **25** і **100** – об'єми мірних колб, використанні для розведення, мл; W - вологість сировини, %; **507** - питомий показник поглинання хлорогенової кислоти при 327 ± 1 нм.

Кількісне визначення суми антоціанів в кожному з досліджуваних зразків проводили в перерахунку на ціанідин-3,5 діглікозид з урахуванням вологості сировини за стандартною методикою [8]. Розрахунки здійснювали за формулою:

$$X = \frac{D * 100 * 100}{453 * m * (100 - W)}$$

де: D – оптична густина дослідного розчину при довжині хвилі 510 нм; **453** – питомий показник поглинання ціанідин-3,5-диглікозиду при довжині хвилі 510 нм; W – вологість сировини, %; m – маса наважки сировини, в грамах.

Дослідження сумарного вмісту поліфенольних сполук проводили методом Фоліна-Чокальтеу, розрахунки здійснювали за калібрувальним графіком, побудованим за галловою кислотою.

Всі визначення проводили в трьох паралелях. Статистичну обробку отриманих даних здійснювали з розрахунком середніх арифметичних значень, стандартного відхилення, дисперсії, коефіцієнту варіації, довірчого інтервалу та відносної похибки від середнього результату.

Обговорення результатів

Фенольні сполуки являють собою один з найбільш поширених і численних класів БАР, що містять ароматичні кільця з гідроксильною групою, тобто, особливістю цих сполук є наявність вільного або зв'язаного фенольного гідроксилу. У рослинах фенольні сполуки містяться у вільному стані або у вигляді глікозидів. Поліфеноли - це одна із найбільш поширених і численних за видовою приналежністю група БАР, що проявляють біологічну і антиоксидантну активність. Поліфенольні сполуки мають протиракову, антибактеріальну та протизапальну дію, завдяки чому попереджають розвиток багатьох захворювань [9-11].

Одним з основних методів визначення поліфенолів є спектроскопічний завдяки наявності в їх структурі гідроксильних, а також хромофорних груп, що легко окислюються. Кожна група фенольних сполук має свій максимум поглинання при встановлених довжинах хвиль. Однак ці методи не дають інформації про кількість та структуру індивідуальних сполук. Зокрема, метод Фоліна-Чокальтеу використовується для визначення суми поліфенольних сполук, заснований він на окислювально-відновній реакції, в ході якої

відновлюється фосфорно-молібденова кислота. В свою чергу, сумарний вміст флавоноїдів визначають спектрофотометрично за реакцією комплексоутворення флавоноїдів з хлоридом алюмінію.

Якісний і кількісний склад БАР, що містяться в лікарських рослинах, залежить від умов зростання рослини, фази їх розвитку, часу збору, способу сушіння, зберігання сировини. Коливання можуть бути дуже значними, тому в залежності від того, яких частин (листя або стебел) взято більше для визначення, результати будуть відрізнятися [5].

Попередньо для досліджуваних зразків було встановлено їх вологість, показано, що вміст води в зразках трави та листя складає 2,53% та 2,89 %, відповідно.

В порівняльному аспекті було досліджено вміст вільних органічних кислот, аскорбінової кислоти, гідроксикоричних кислот, флавоноїдів, антоціанів та суми поліфенольних сполук в зразках подрібненого листя та трави *Chamaenerion angustifolium*, що вирощується в Одеській області. Одержані результати наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Вміст БАР в зразках трави та листя *Chamaenerion angustifolium*

Група БАР	Концентрація БАР в зразках, мг/г сухої сировини	
	Трава	Листя
Вільні органічні кислоти (ВОК)	12,310	16,330
Аскорбінова кислота (АК)	0,037	0,041
Гідроксикоричні кислоти	0,921	1,072
Флавоноїди	0,153	0,169
Антоціани	0,455	0,456
Поліфенольні сполуки	58,21	65,73

При 2-годинній екстракції на водяній бані було відмічено, що концентрація ВОК та АК в зразках листя складає 16,33 та 0,041 мг/г, а в зразках трави – 12,31 та 0,037 мг/г сухої рослинної сировини (СРС), відповідно.

Виявлено, що вміст гідроксикоричних кислот в перерахунку на 1 г сухої сировини в листях складає – 1,072 мг/г, а в зразках трави *Chamaenerion angustifolium* – 0,921 мг/г СРС.

За результатами кількісного визначення антоціанів було показано, що загальний їх зміст в зразках трави і листя не відрізняється і становить 0,455 і 0,456 мг/г сухої рослинної сировини.

При екстракції методом настоювання протягом 7 діб визначали вміст флавоноїдів. За отриманими результатами показано, що їх вміст в екстрактах листя та трави *Chamaenerion angustifolium* складає 0,169 та 0,153 мг/г сухої сировини в перерахунку на рутин.

Суму поліфенольних сполук визначали в перерахунку на галлову кислоту, показано, що їх концентрація складала 65,73 і 58,21 мг/г абсолютно сухої рослинної сировини в досліджуваних зразках листя і трави кипрея вузьколистого.

Висновки

Ідентифіковано та встановлено концентрацію ряду БАР, які обумовлюють широкий спектр фармакологічної активності.

За результатами порівняльного аналізу встановлено, що вміст БАР, що відомі своїми антиоксидантними властивостями, в зразках листя вищий, ніж в зразках трави.

Науково обґрунтовано доцільність подальших досліджень для зразків листя *Chamaenerion angustifolium*, як сировини для виділення БАР з подальшою стандартизацією їх складу, розробкою лікарських форм на їх основі, які, в свою чергу, можуть бути альтернативними засобами в лікуванні різних захворювань.

Література

1. Сметаніна К. І. Рослинні ліки. Проблеми розробки лікарських засобів рослинного походження / К. І. Сметаніна // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 2. – С. 95–98.
2. Waldesch F. Herbal Medicinal Products / F. Waldesch, B. Konigswinter, H. Blasius. – Stuttgart : Medpharm, 2003. – P. 48–54.
3. Царёв В. Н. Кипрей узколистный (*Chamaenerion Angustifolium* L.) химический состав, биологическая активность (обзор) / В. Н. Царёв, Н. Г. Базарнова, М. М. Дубенский // Химия растительного сырья. – 2016. – № 4. – С. 14–26.
4. Косуба Р. Б. Хамерій вузьколистий: фіторесурси на Буковині, перспективи використання у фармації і медицині / Р. Б. Косуба, О. І. Сметанюк, О. О. Перепелиця // Фітотерапія. Часопис. – 2011. – № 1. – С. 86–89.
5. Лобанова А.А. Исследование биологически активных флаваноидов в экстрактах из растительного сырья / А. А. Лобанова, В. В. Будаева, Г. В. Сакович // Химия растительного сырья. – 2004. – № 1. – С. 47–52.
6. Тринеева О. В. Определение органических кислот в листьях крапивы двудомной / О. В. Тринеева, А. И. Сливкин, С. С. Воропаева // Вестник ВГУ. Серия : Химия. Биология. Фармация. – 2013. – № 2. – С. 215–219.

7. Тринеева О.В. Определение гидроксикоричных кислот, каротиноидов и хлорофилла в листьях крапивы двудомной (*Urtica dioica*) / О. В. Тринеева, А. И. Сливкин, Е. Ф. Сафонова // Химия растительного сырья. – 2015. – № 3. С. 105–110.
8. Музыкакина Р. А. Качественный и количественный анализ основных групп БАВ в лекарственном растительном сырье и фитопрепаратах / Р. А. Музыкакина, Д. Ю. Королькин, Ж. А. Абилов.- Алматы : Казак университеті, 2004. – С. 246–247.
9. Yang, T.T.C. Inhibitory effect of Chinese green tea on endothelial cell-induced LDL oxidation [Текст] / T.T.C. Yang, M.W.L. Koo // *Atherosclerosis*. – 2000. – Vol. 148, № 1. – P. 67-73.
10. Yu, H.N. Effects of Epi-Gallocatechin Gallate on PC-3 Cells Cytoplasm Membrane in the Presence of Cu⁺ / H. N. Yu, J.-J. Yin, S.-R. Shen // *Food Chem.* – 2006. – Vol. 95. – P. 108 – 115.
11. 11. Complex effects of different green tea catechins on human platelets / G. Lill, S. Voit, K.Schorr, A.-A.Weber // *FEBS Letters*. – 2003. – Vol. 546, № 2. – P. 265 – 270.
12. Бельтюкова С.В., Бычкова А.А. Биологически активные полифенолы и методы их опрееления // *Харчова наука і технологія*. - 3(24). – 2013. – С. 18- 25.

References

1. Smetanina KI Plant Plants. Problems of the development of medicinal herbs / К. I. Smetanin // *Pharmaceutical journal*. - 2011. - No. 2. - P. 95-98. (in Ukrainian).
2. Waldesch F. Herbal Medicinal Products / F. Waldesch, B. Konigswinter, H. Blasius. – Stuttgart : Medpharm, 2003. – P. 48–54.
3. Tsaryov V.N. Ciprey of narrow-leaved (*Chamerion Angustifolium* L.) chemical composition, biological activity (review) / V.N. Tsarev, N.G. Bazarnova, M.M. Dubensky // *Chemistry of plant raw materials*. - 2016. - № 4. - P. 14–26 (in Russian).
4. Kosob RB Khameryi, narrow-leaved: phytoresources in Bukovina, prospects for use in pharmacy and medicine / R. B. Kosub, O. I. Smetanyuk, O. O. Perepelytsya // *Phytotherapy. Chasopis*. - 2011. - No. 1. - P. 86-89. (in Ukrainian).
5. Lobanova A.A. Study of biologically active flavonoids in extracts from plant material / A.A. Lobanova, V.V. Bydaeva, G.V. Sakovich // *Himiya rastitelnogo sirya*. – 2004. – V.1. – pp.47 – 52. (in Russian).
6. Trineeva O.V. Determination of organic acids is in the leaves of nettle of diclinous / O.V. Trineeva, A.I. Slivkin, S.S. Voropaeva // *Vestnik VGY, seriya: himiya, biologiya, farmaciya*. – 2013. – V.2. – pp. 215 – 219. (in Russian)

7. Trineeva O.V. Determination of hydroxycinnamic acids, carotenoids and chlorophyll in nettle leaves (*URTICA DIOICA L.*)/ O.V. Trineeva, A.I. Slivkin, E.F. Safonova // *Himiya rastitelnogo sirya*. – 2015. – V.2. – pp. 105 – 110 (in Russian).
8. Muzychkina R. A. Qualitative and quantitative analysis of the main groups of biologically active substances in medicinal plant materials and phytopreparations / R. A. Muzychkina, D. Yu. Korulkin, J. A. Abilov. Almaty: Kazak University, 2004. - S. 246–247. (in Russian).
9. Yang, T.T.C. Inhibitory effect of Chinese green tea on endothelial cell-induced LDL oxidation [Tekst] / T.T.C. Yang, M.W.L. Koo // *Atherosclerosis*. – 2000. – Vol. 148, № 1. – P. 67-73.
10. Yu, H.N. Effects of Epi-Gallocatechin Gallate on PC-3 Cells Cytoplasm Membrane in the Presence of Cu⁺ / H. N. Yu, J.-J. Yin, S.-R. Shen // *Food Chem.* – 2006. – Vol. 95. – P. 108 – 115.
11. 11. Complex effects of different green tea catechins on human platelets / G. Lill, S. Voit, K.Schorr, A.-A.Weber // *FEBS Letters*. – 2003. – Vol. 546, № 2. – P. 265 – 270.
12. Beltyukova S.V., Bychkova A.A. Biologically active polyphenols and methods for their determination // *Kharchova science and technology*. - 3 (24). - 2013. - p. 18-25. (in Russian).